

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

NOLI OLIVERIO PAMBUENA

Teacher III

Lavezares Central Elementary School

noli.pambuena@deped.gov.ph

“NANAY”

Nanay nanu kay binaya ka
Nanu kay ikaw nag una na?
Wara mo manla ako hulata
Guin bayaan mo ako nga nag uusa

Sa butnga san dalan nga masirom
Ginkukuri gud ako maglakaton
An akon dughan puno hin kagupong
Ngan ikaw gud nanay an akon gindudumdum

An akon luha tumuturo sa akon bayhon
Kamingaw nga suok an nagpuno ha akon
Imo mga hiyom sa isip nala pagkikit-on
Gugma mo akon gud hahanap hanapon

Makuri mapudngan an luha nga naabid
Labi na gud kun ini tungod sin kasakit
Binalik sa akon hunanahuna an imo mga sagdon
Samtang an imo gugma akon ginpapalandong

Pero mala kakuri kun waray ka didi sa akon
Mala makuri ko madaog an ayat san panahon
Kay ikaw nanay an akon kusog
Kun ada ka pirde ko an kidlat ug dalogdog!

Nanay ikaw an simbolo sa akon pagkatawo
Guinpatubo mo ako sin maupay nga Kristiyano
An pag-ampo ug pagrosaryo gintutdo mo
PAghigugma sa Diyos gin paimod mo!

Ikaw gud nanay an nagsuwak san masirum nga dalan
Imo ako gintugwayan dida sa kasisidman

Waray ka gud tumugot nga ako hipakulob
Bisan po kun makuri imo ini guin iilob!!!

Salamat Nanay... Salamat...
Kay Guinpuno mo ako san paghigugma
Salamat Nanay... Salamat...
Ikaw magpapabilin dinhi ha akon kasing kasing!!

